

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA GAZETA SARLAVHALARI TARJIMASINING MADANIY AN‘ANALARI ASOSIDA SHAKLLANISHINING ZARURLIGI VA UNING AHAMIYATI

Yusupjanova Feruza Kurbonovna

FarDu gumanitar yo‘nalishlar bo‘yicha
chet tillari kafedrasida katta o‘qituvchisi,

shohsanama7@gmail.com

Farg‘ona davlat universiteti, lingvistikada
ingliz tili yo‘nalishi, 21.05-guruh magistranti

Jabborova Shoxsanam

Annotatsiya: Gazeta – jamiyatning shu kundagi, ayni zamondagi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy - ishlab chiqarish va madaniy - ma‘naviy hayotini aks ettiruvchi ommaviy axborot turi. Mazkur maqolada ingliz va o‘zbek tillarida gazeta sarlavhalarining tarjima mexanizmlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘z: sarlavha, gazeta, maqola, o‘quvchi, matn

Sarlavha – bu gazeta matnini o‘qishni taklif qiladigan birinchi signal, sarlavha jurnalistik ishning mazmuni haqida ma‘lum ma'lumotlarni o‘z ichiga oladi. Shu bilan birga, gazetaning sarlavhasi o‘quvchilarning qiziqishini uyg‘otadigan va e‘tiborini jalb qiladigan o‘ziga xos hissiy dunyoqarashga ega. Gazeta sarlavhasining to‘liq tarjimasini, mazmunini deyarli aniq yetkazish bilan bir qatorda, asl nusxadagi barcha hissiy elementlarni o‘quvchiga yetkazishi kerak¹.

Amerikaning ko‘plab gazetalari sarlavhalari qisqartirilgan shaklda bo‘lib, ular voqealarning mohiyatini aks ettiradi. Buning uchun sarlavhada barcha taniqli leksik va sintaktik so‘z vositalaridan foydalanish mumkin. So‘zlarning majoziy ma‘nosi, rangli lug‘atlar, sinonimlar va antonimlarga qarab ifodali sarlavhalar paydo bo‘lishi mumkin.

Sarlavhada maqollar, so‘zlar, iboralar, mashhur qo‘shiqlarning nomlari, filmlar, spektakllar, ushbu asarlardagi iqtiboslar, so‘z elementlari, fonetik va morfologik ifoda vositalaridan foydalanish mumkin. Bu yerda tarjimaning ichki

¹ Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика: Очерки лингвистической теории перевода. – М., 2006. – 240с.

mexanizmini ochib berish, ekvivalent birliklarni aniqlash, shuningdek asl birlikni tarjima matnining ekvivalent birligi bilan almashtirishda yuzaga keladigan o'zgarishlarni aniqlash va u yaratgan sarlavha to'la huquqli vazifani bajarishi mumkin bo'lgan tillararo aloqa turini ta'minlash kerak. Sarlavha bu "sarlavha – matn"² bo'lgan yagona tizim.

Shunga qaramay, ingliz matbuotidagi gazeta sarlavhasi har doim gazeta m'lumotlarining muhim qismidir. Uning asosiy maqsadi – o'quvchining e'tiborini xabarning eng muhim va qiziqarli qismiga jalb qilish: sarlavha, qoida tariqasida, maqolaning mazmunini to'liq ochib bermaydi va shu bilan o'quvchini taklif qilingan material bilan tanishishga undaydi.

Shunday qilib, o'zining asosiy maqsadini bajarish, ya'ni o'quvchini qiziqtirish uchun sarlavha iloji boricha diqqatga sazovor hamda esda qolarli bo'lishi kerak, chunki ushbu gazetaning sarlavhalari bir nechta funksiyalarni bajaradi:

Birinchi funksiya reklama-ekspressiv deb belgilanadi, ya'ni gazetani o'quvchini qiziqtirishga yo'naltirish qobiliyati nazarda tutiladi³.

Ikkinchisi, matnni atrof-muhitdan ajratib turadigan, tilga oid bo'lmagan vositalar yordamida amalga oshiriladigan grafikani ajratish funksiyasi deb hisoblanadi: shriftlarni ajratib ko'rsatish, rang, grafik vositalardan foydalanish (o'lchagichlar, chizmalar), tuzilish texnikasi (materiallarni gazeta sahifasiga joylashtirish).

Uchinchi funksiya nominativ ravishda ma'lumot beradi, chunki sarlavha - bu o'quvchilarni gazeta materiallari qisqacha xabardor qiladigan kommunikativ birlikdir.

² Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / В. Н. Комиссаров. – М.: Высшая школа, 1990. -125 с

³ Лазарева Э.А. Заголовок в газете / Э.А. Лазарева.- Свердловск: Уральский университет, 1989. – 58 с

Amerika matbuoti o‘z gazeta sarlavhalarining maxsus uslubini ishlab chiqqan, uning o‘ziga xos xususiyati leksik va grammatik vositalarning haddan tashqari ekspressivligi.

Sarlavhalar odatda “telegraf tilida” yoziladi, ya’ni barcha semantik ikkilamchi elementlar tushib qoldirilgan eng ixcham, o‘ta ixcham iboralar yordamida yoziladi. Shu bilan birga, maksimal ravshanlikni ta’minlash uchun sarlavhalar umumiy lug‘at va oddiy grammatik vositalar asosida quriladi.

Matnning sarlavhasi ikki xil xususiyatga ega. Bir tomondan, bu matndan oldingi til tuzilishi. Shuning uchun sarlavha matndan tashqarida va ma’lum bir mustaqillikka ega bo‘lgan nutq elementi sifatida qabul qilinadi. Boshqa tomondan, sarlavha - bu matnga kiritilgan va butun ishning boshqa tarkibiy qismi bilan bog‘langan to‘liq tarkibiy qism.

Gazeta sarlavhalari ikki asosiy prinsip bo‘yicha klassifikatsiyalandi.⁴

Birinchi klassifikatsiya gazeta matni tarkibi asosidagi sarlavha turiga bo‘linadi. Har qanday gazeta sarlavhalarning bir necha ko‘rinishida foydalanib, ushbu sarlavhalar o‘zining roli belgilanishi va tutgan ahamiyatiga ko‘ra bir biridan farqlanadi.

Oddiy sarlavha undan quyida turgan material haqida tushuncha beradi. Gazetada chop qilinadigan har qanday ma’lumot sarlavhaga egadir. Sarlavhadan tashqari ba’zi maqolalar ikkinchi sarlavha deb nomlanuvchi kichik hajmdagi sarlavha tagida joylashgan matnga ega bo‘ladilar. Bu sarlavha turlarini biz quyidagilarga bo‘lamiz:

a) Tag sarlavha – aksar hollarda tematik xususiyat kasb etib ustida turuvchi asosiy sarlavhadagi ma’lumotni tushuntirib, aniqlashtirib davom ettiradi.

- Win or bust.
- Hillary Clinton risks all on one last throw of the dice.
- Pul topish yoki xonavayron bo‘lish.

⁴ Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / В. Н. Комиссаров. – М.: Высшая школа, 1990. -125 с

- Hillari Klinton bor yo'g'ini qaltis ishga tikdi.

Ushbu maqola Hillari Klinton va Baraka Obama o'rtasidagi nizo to'g'risida ma'lumot beradi.

Tag sarlavha rasmiy (ya'ni, ma'lumot olingan manbani ko'rsatuvchi) yoki ichki bo'lib, berilayotgan materialning turli bo'limlari haqida ma'lumotni mujassam etadi. Ba'zan ichki sarlavhalar maqola mazmunini ochib beradi, ya'ni u haqida qisqacha ma'lumot beradi.

b) rubrika, ya'ni sarlavhaning ikkinchi turi bo'lib berilayotgan materialning yo'nalishi va janriga asosan xarakterlanadi. Rubrika asosiy sarlavhaning ustida joylashtirilib ushbu material joylashtirilgan gazeta bo'limini aniqlashtiradi (masalan, Bussine Business, Sport).

Sarlavhalarning ikkinchi klassifikatsiyasi ularning informativligiga asoslanadi. I.V.Arnold barcha sarlavhalarni besh guruhga bo'ladi⁵:

1. Informativ sarlavhalar. Bu kabi sarlavhalar maqola mazmunini qisqacha aks ettirib, ularga xos bo'lgan xususiyat qisqalikdir (masalan, ularda harfli abrivaturalar va fe'lining tushirib qoldirish holatlari kuzatiladi). O'quvchidan oldindan biron bir voqea hodisa haqidagi bilim talab qilinmaydi.

- Italy's radio, TV workers on strike.
- Italiyaning radio va televideniya ishchilari ish tashlamoqda.

2. O'quvchiga ma'lum bo'lgan voqea hodisaga asoslangan sarlavhalar.

- How GB beat Russia at gymnastics.
- Britaniya gimnastlarining rossiyaliklar ustidan g'alabasi haqida.

Bu kabi sarlavhalarga duch kelgan o'quvchi, avvalambor ma'lum bir voqea hodisa haqida ma'lumotga ega bo'lishi kerak.

3. Qofiyalangan sarlavhalar. Bu kabi sarlavhalar odatda tashviqotchilikka oid maqolalarga berilib, ular o'zining aniq qofiyasiga asosan oson va tez esda qoladi.

⁵ Прозоров В. Г. Основы теории и практики перевода с английского языка на русский. – М., 1998. – 234с.

- Back to work – to kill the bill.
- Ishga qaytmoq – qonunni ag‘darmoq.

4. Emotsional baholovchi sarlavhalar. Bu kabi sarlavhalar maqola mavzusini yoritmasdan, ularni maqsadi o‘quvchini ma’lum bir yo‘nalishga boshlash, tasvirlanayotgan voqeaga nisbatan aniq munosabatini shakllantirishga qaratilgan.

- Ugly noises from Los Angeles mayor’s nest.
- Los-Angeles meri uyasida g‘alati shovqinlar.

Bu holatda muallif ingliz tilida so‘z o‘yiniga asoslangan stilistik vositani qo‘llamoqda mayor’s nest – mare’s nest, bema’ni ixtiro – saylov oldidan olib boriladigan ko‘zbo‘yamachiliklar. O‘quvchining e’tiborini saterik yo‘nalishdagi sarlavha o‘ziga jalb etadi va unga fikrini muallifga kerak bo‘lgan ma’lum yo‘nalishga yo‘naltiradi.

5. Shov – shuvli sarlavha. Bu kabi sarlavhalarning asosiy vazifasi maksimal darajada qisqa, aniq va asosiy mazmunni o‘zida aks ettrishdir. Biroq u sirliligi bilan o‘quvchini o‘ziga jalb qilishi kerak.

- Convict sentenced to life for coffin girl kidnap.
- Umrbod qamoq jazosiga mahkum qilingan jinoyatchi, o‘g‘irlangan qizchani tobutda yashirmoqda.

Ingliz va o‘zbek ijtimoiy-publitsistik matnlar tahlilini olib borar ekanmiz ularda o‘xshash va farqli jihatlari aniqlanib, bu hodisa tarjimada ba’zi murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Bu tipdagi matnlarning asosiy funksiyasi ma’lumotni yetkazish va shu orqali retseptorga ta’sir o‘tkazishdan iborat

O‘zbek tilidagi ijtimoiy-siyosiy matnlarga turli xarakterga ega bo‘lgan leksika, klishe va neologizmlarning ko‘pligi, qisqartmalarning qo‘llanilishi, hozirgi zamonning ishlatilishi, ko‘zga tashlanuvchi sarlavhalar va boshqalar xosdir.

Fordalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / В. Н. Комиссаров. – М.: Высшая школа, 1990. -125 с
2. Лазарева Э.А. Заголовок в газете / Э.А. Лазарева.- Свердловск: Уральский университет, 1989. – 58 с
3. Прозоров В. Г. Основы теории и практики перевода с английского языка на русский. – М., 1998. – 234с.
4. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика: Очерки лингвистической теории перевода. – М., 2006. – 240с.